

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732603>

УДК 37.012.8

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Е.А. Ковалева,

студентка магистратуры, напр. «Специальное (дефектологическое) образование, профиль Образование лиц с проблемами интеллектуального развития,
НовГУ,
г. Великий Новгород

Аннотация: В работе описываются цель, задачи и организации констатирующего эксперимента. Предлагается к рассмотрению применяемая методика обследования уровня сформированности представлений о профессиях у старших дошкольников с задержкой психического развития. Прописаны требования к ее проведению. Описываются цели, каждого отдельного задания. А так же анализ результатов констатирующего эксперимента.

Ключевые слова: диагностическая методика, особенности сформированности представлений, дошкольники с задержкой психического развития

EXPERIMENTAL STUDY OF THE LEVEL OF FORMATION OF CONCEPTS OF PROFESSIONS IN SENIOR PRESCHOOLERS WITH DELAYED MENTAL DEVELOPMENT

E.A. Kovaleva,

graduate student, ex. "Special (defectological) education, profile Education of persons with intellectual development problems,
NovSU,
Veliky Novgorod

Annotation: The paper describes the goal, objectives and organization of the ascertaining experiment. The proposed methodology for examining the level of formation of ideas about professions in older preschoolers with mental retardation is proposed for consideration. The requirements for its implementation are spelled

out. The goals of each individual task are described. And also the analysis of the results of the ascertaining experiment.

Keywords: diagnostic technique, peculiarities of the formation of ideas, preschoolers with mental retardation

Анализ психолого-педагогических исследований и методической литературы по проблеме изучения уровня сформированности представлений о профессиях у детей с задержкой психического развития позволил нам сделать вывод о том, что представления данной категории детей недостаточны. Они существенно ограничены, требуют коррекции и развития, так как являются необходимым компонентом воспитания и образования детей. Основная проблема формирования представлений о профессиях у детей с задержкой психического развития заключается в том, что они не испытывают потребность в познавательной деятельности. Данные факторы впоследствии были учтены нами при проведении констатирующего экспериментов.

Для проведения обследования мы ознакомились с различными диагностическими методиками: Шевченко С.Г. [1], Стребелева Е.А. [5], Урунтаева Г.А. [6].

Всестороннее изучение различных диагностических методик по данной теме привело нас к выводу о том, что ни одна из используемых в настоящее время методик не может быть использована в полной мере для диагностирования представлений о профессиях у старших дошкольников с задержкой психического развития.

В связи с этим, нами была разработана диагностическая методика обследования уровня сформированности представлений о профессиях у старших дошкольников с задержкой психического развития и проведено обследование выбранной категории детей. В констатирующем эксперименте приняли участие шесть детей 6 лет с задержкой психического развития.

При проведении обследования соблюдались следующие требования: четкость инструкций; доступность, доступный темп при разъяснении заданий; одинаковые условия проведения эксперимента для всех участников; соответствие возрастным нормам [2-7], соответствие заданий целям исследования.

Форма проведения диагностического обследования – индивидуальная.

В дальнейшем разработанная нами методика может использоваться учителем-дефектологом для определения уровня проделанной коррекционно-развивающей работы по формированию представлений о профессиях у старших дошкольников с задержкой психического развития.

Система заданий будет удобна для отслеживания динамики развития представлений о профессиях у старших дошкольников с задержкой психического развития.

В условиях разработанной методики диагностические задания преследуют следующие цели: выявить у детей знания и умения определять и дифференцировать профессии по внешним особенностям и предметам труда.

Диагностическая методика представлена 7 заданиями:

Задание 1 «Найди профессии».

Цель: Определить умения детей находить карточки с изображением профессий людей среди других изображений.

Задание 2 «Предметы помощники».

Цель: Выявить умения детей обобщать и называть предметы помощники и орудия труда.

Задание 3 «Пятый лишний?».

Цель: выявить у детей сформированность представлений о предметах помощниках и орудиях труда людей разных профессий.

Задание 4 «Найди пару».

Цель: умение соотносить профессию и место работы.

Задание 5 «Человеку какой профессии принадлежит данный предмет?».

Цель: Выявить сформированность знаний у детей о предметах помощниках, их функциях и принадлежности к профессии.

Задание 6 «Профессиональные действия».

Цель: Выявить у детей сформированность узнавать профессии по словам-действиям.

Задание 7 «Профессиональные фразы».

Цель: выявить у ребенка сформированность соотносить профессию и профессиональную лексику.

Исследование по изучению актуального уровня сформированности представлений о профессиях у дошкольников с задержкой психического развития проводилось на базе муниципального автономного дошкольного учреждения детский сад № 52 «Детство» города Великого Новгорода. В обследовании принимали участие 6 детей 6 лет с задержкой психического развития. Дети были разделены на две группы по 3 человека: 1 – экспериментальная, 2 – контрольная. С детьми был установлен эмоциональный контакт. Задания проводились с каждым ребенком индивидуально в игровой форме, при наличии необходимого дидактического материала [8].

Таблица 1 – Обследуемые

Группа	Имя	Дата рождения	Диагноз
1 группа. экспериментальная	Олег С	13.02.2015	ЗПР
	Вера Т	14.07.2015	ЗПР
	Игорь Д	24.08.2015	ЗПР
2 группа контрольная	Катя П	25.07.2015	ЗПР
	Андрей К	4.05.15	ЗПР
	Миша Д	8.07.2015	ЗПР

Качественный анализ результатов, полученных в ходе диагностики, представлен в таблице 2.

Обследование посвящено внешнему виду и отличительным особенностям профессий людей.

Цель: выявить у детей знания и умения определять и дифференцировать профессии по внешним особенностям и предметам труда.

Таблица 2 – Результаты констатирующего эксперимента

	Имя	Задание №							Общий балл
		1	2	3	4	5	6	7	
1 группа. экспериментальная	Олег С	3	3	2	3	2	3	3	19
	Вера Т	3	2	1	3	2	2	2	15
	Игорь Д	2	1	1	1	1	2	1	9
Средний балл		3	2	1.3	2.3	1.7	2.3	2	
2 группа контрольная	Катя П	3	2	1	3	2	3	2	16
	Андрей К	3	3	2	3	2	3	3	19
	Миша Д	2	2	1	3	1	2	1	13
Средний балл		2.7	2.3	1.3	3	1.7	2.7	2	

Таблица 3 – Уровни сформированности представлений о профессиях (1 группе)

Уровни развития внимания	Баллы	Сентябрь
1	Низкий	7-14
2	Средний	15-21
3	Высокий	22-28

Таблица 4 – Уровни сформированности представлений о профессиях (2 группе)

Уровни развития внимания	Баллы	Февраль
1	Низкий	7-14
2	Средний	15-21
3	Высокий	22-28

В процессе проведения исследования, у детей наблюдались затруднения при выполнении заданий, такие как:

1. Незнание и неумение называть некоторые профессии.
2. Незнание и неумение называть некоторые «Предметы помощники».
3. Несформированность уровня обобщения, процессов анализа, сравнения и синтеза.
4. Неумение соотносить профессию и место работы.
5. Несформированность умения узнавать профессии по словам-действиям.
6. Незнание детьми профессиональной лексики.

Проведя анализ ответов детей, можно сделать вывод о том, что у дошкольников с задержкой психического развития недостаточно полно сформированы представления о профессиях. Результаты проведенной диагностики послужили основой для планирования коррекционно-развивающей работы с использованием экскурсий как формой ознакомления с профессиями старших дошкольников с задержкой психического развития при тесной взаимосвязи с родителями.

Список литературы

[1] Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения. / Под ред. С.Г. Шевченко. – М.: АРКТИ, 2001. 224 с.

[2] Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс "Цветик-Семицветик" для детей 4-5 лет. – Речь, 2018.

[3] Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс "Цветик-Семицветик" для детей 5-6 лет. – Речь, 2018.

[4] Куражева, Тузаева, Козлова: Диагностический комплекс "Цветик-Семицветик" для детей 6-7 лет. – Речь, 2018.

[5] Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития П-86 детей раннего и дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. материала для обследования детей». / Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.; под ред. Е.А. Стребелевой. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004. 164 с. + Прил. (268.с.ил.).

[6] Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника: Практикум для сред. и высш. пед. учебн. заведений [Текст]. / Г.А. Урунтаева. // 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 336 с

[7] ФГОС: федеральные государственные образовательные стандарты. [Электронный ресурс]. – URL.: <https://fgos.ru/>. (Дата обращения: 11.02.2020).

[8] Шипицына Л.М. Обучение детей с проблемами в разных странах мира: Хрестоматия. / Сост. Л.М. Шипицына. – СПб., Речь. 1997. 256 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Diagnostics and correction of mental retardation in children: A guide for teachers and specialists in correctional and developmental education. / Ed. S.G. Shevchenko. – М.: ARKTI, 2001. 224 p.

[2] Kurazheva, Tuzaeva, Kozlova: Diagnostic complex "Tsvetik-Sevensvetik" for children 4-5 years old. – Speech, 2018.

[3] Kurazheva, Tuzaeva, Kozlova: Diagnostic complex "Tsvetik-Sevensvetik" for children 5-6 years old. – Speech, 2018.

[4] Kurazheva, Tuzaeva, Kozlova: Diagnostic complex "Tsvetik-Sevensvetik" for children 6-7 years old. – Speech, 2018.

[5] Strebeleva E.A. Psychological and pedagogical diagnostics of the development of P-86 children of early and preschool age: method, manual: from the addendum of the album "Informative material for the examination of children." / E.A. Strebeleva, G.A. Mishina, Yu.A. Razenkov and others; ed. E.A. Strebeleva. // 2nd ed., Rev. and add. – М.: Education, 2004. 164 p. + Adj. (268.p.l.).

[6] Uruntaeva G.A. Diagnostics of the psychological characteristics of the preschooler: Workshop for environments. and higher. ped. educational Institutions [Text]. / G.A. Uruntaeva. // 2nd ed., Stereotype. – М.: Publishing Center "Academy", 2001. 336 p.

[7] FSES: federal state educational standards. [Electronic resource]. – URL.: <https://fgos.ru/>. (Date of access: 11.02.2020).

[8] Shipitsyna L.M. Teaching children with problems in different countries of the world: a reader. / Comp. L.M. Shipitsyn. – SPb., Speech. 1997. 256 p.

© Е.А. Ковалева, 2021

Поступила в редакцию 05.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Ковалева Е.А. Экспериментальное изучение уровня сформированности представлений о профессиях у старших дошкольников с задержкой психического развития // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 158-164. URL: <https://ip-journal.ru/>